

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11642690>

Andrey Nepeyvoda

Андрей Николаевич Непейвода

к.и.н. Ташкентский государственный экономический университет

andrewnep@yandex.ru

Irina Zakharova

Ирина Борисовна Захарова

к.ф.н. Ташкентский государственный экономический университет

iriza63@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты социологического исследования общественного мнения, проведенного среди студентов-магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» в Ташкентском государственном экономическом университете, по вопросу их профессиональных ожиданий.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска выхода из ситуации, при которой профессиональные и зарплатные ожидания выпускников вуза не соответствуют реальности современного рынка труда в Узбекистане.

Согласно рекомендациям и практике в исследовании применялись методы: массовый опрос (N=115), проведенный с использованием инструмента Google Forms, и метод интервью (N=7) с респондентами [4]. Выводы по итогам проведенного социологического исследования могут быть востребованы студентами, столкнувшихся с проблемой, что их ожидания профессиональной востребованности, возможности трудоустройства по специальности и уровня оплаты труда не оправдались. Разработанные рекомендации помогут молодому поколению осознанно подходить к выбору профессии, образованию и месту работы.

PROFESSIONAL EXPECTATIONS OF STUDENTS

ABSTRACT

The article presents the results of a sociological study of public opinion conducted among master's students studying in the field of study "Economics" at the

Tashkent State University of Economics on the issue of their professional expectations.

Ключевые слова: *Профессиональные ожидания; трудоустройство, высшее образование; работа; оплата труда, студенты*

Keywords: *Professional expectations; high education level, job, salary.*

Стратегия «Узбекистан 2030» одной из целей устойчивого развития государства провозгласила «снижение до 7 процентов уровня безработицы путем обеспечения стабильной и эффективной занятости трудоспособного населения, в том числе молодежи...»[1]. В условиях, когда новые технологии и инновации буквально на глазах меняют социальную действительность, каждый год появляются новые профессии, а сама занятость радикально меняется - выбор профессии в современном мире становится непростым и ответственным делом. Выбирая университет и направление подготовки, молодые люди задумываются над вопросами: будет ли востребована та профессия, которой они учились несколько лет; как быстро они смогут найти работу по специальности; каковы карьерные возможности в профессиональной сфере; какой уровень оплаты труда, а также другие важные вопросы, касающиеся будущей профессиональной деятельности. Бывают ситуации, когда студент, особенно старших курсов, обнаруживает, что его ожидания не оправдываются. Поступив в хороший университет, выбрав популярную специальность, студенты разочаровываются, не получая достаточно знаний и практических навыков, востребованных у работодателей. Выясняется, что будущая профессия не гарантирует хорошего места работы, достойной заработной платы и карьерного продвижения. Профессиональные и карьерные ожидания входят в противоречие с реальностью, что становится серьезной личной и социальной проблемой.

В исследовании ставилась задача выяснить, всегда ли выпускник университета (в нашем случае речь идет о магистрах, которые уже имеют степень бакалавра и активно подрабатывают) находит место работы по специальности, получает достойную зарплату за свою работу и профессионально востребован. Другими словами – оправдались ли профессиональные ожидания магистров, уже имеющих опыт профессиональной деятельности.

Исследовательская проблема: у большинства выпускников профессиональные ожидания не совпадают с социальной реальностью. Необходимо подтвердить или опровергнуть данную гипотезу и разработать рекомендации по устранению проблемы в случае необходимости.

Объект исследования - институционализованные ожидания и полномочия, такие как: образование-трудоустройство по специальности и работа-оплата труда.

В исследовании применялись следующие методы сбора социологической информации: – массовый онлайн опрос с готовыми вариантами ответов: 115 респондентов. Опрос проводился в социальной сети Телеграмм при помощи Google Forms; – интервью: 7 респондентов (бланк интервью, состоящий из 3-х вопросов).

В целях выяснения мнения респондентов в вопросе соотнесения профессиональных и карьерных ожиданий с трудовым опытом, было проведено интервью, в котором приняло участие 7 магистрантов в возрасте от 23 до 30 лет, которые на момент интервьюирования уже работали по специальности. В ходе интервью респондентам было предложено оценить их личные профессиональные и карьерные ожидания и сопоставить их с реальностью. Были заданы следующие вопросы:

1) Как Вы считаете, профессиональная жизнь и карьера соответствуют вашим ожиданиям, которые были после получения диплома бакалавра? Что повлияло на выбор профессионального трудоустройства?

2) Как Вы считаете, хорошо или плохо, если профессиональные и карьерные ожидания выпускника вуза не оправдались?

3) Если была бы возможность, Вы бы хотели изменить направление своей профессиональной деятельности? Что препятствует изменению вашей жизни в лучшую сторону?

ВЫЯСНИЛОСЬ:

1) Большинство респондентов считает, что их профессиональная жизнь и возможности построения карьеры не совпали с их ожиданиями. На это повлияли следующие факторы: - зависимость от мнения близких и окружающих; - боязнь не оправдать ожидания родителей/старших родственников; - невозможность воплотить мечту в силу боязни выйти из зоны комфорта; - смена интересов; - смена жизненных ценностей (создание семьи и рождение детей).

2) Большинство респондентов отметило, что не жалеют, что их жизнь сложилась не в соответствии с их ожиданиями, так как сейчас они удовлетворены своей жизнью и считают, что пока она сложилась наилучшим образом.

3) Часть респондентов хотели бы изменить свою жизнь. Их останавливают следующие факторы: - страх перемен; - страх общественного осуждения; - страх того, что изменения не будут оправданы.

Большинство отметило, что их жизнь не соответствует ожиданиям, но также они считают, что все сложилось наилучшим образом. Примерно половина опрошенных хотели бы изменить свою жизнь.

С целью изучения мнения студентов был проведен интернет-опрос среди магистрантов крупнейшего вуза Ташкента – Ташкентского государственного экономического университета. Опрос проводился с 21 февраля по 03 марта 2024 года. В опросе приняло участие 115 человек. Выборка - стихийная.

Выяснили:

1) Опрос показал, что 79,3% магистров считают, что их ожидания по поводу учебы в высшем учебном заведении не оправдались полностью или оправдались не полностью. Лишь у 20,7% ожидания совпали с реальностью, и они довольны выбором вуза и специальности. (Рис. 1). К сожалению, только 26,5% респондентов назвали высоким уровень образования в своем университете, в то время как большинство - 73,5% студентов отметили его как «приемлемый» (38,3%) или «низкий» (35,2%). Таким образом, у большинства студентов ожидания в области получения необходимых знаний в университете не оправдались.

Рис. 1. Структура ответов респондентов на вопрос «Соответствуют ли Ваши ожидания об учебе в высшем учебном заведении с реальностью?» (N=115), %

2) 88,3% опрошенных студентов указали семью (родителей и старших родственников) как наиболее значимой силы, оказывающей существенное влияние на жизненно важный выбор. Молодые люди подчеркнули, что они обязательно советуются со старшими родственниками и прислушиваются к полученным рекомендациям. 6,1% респондентов считают, что мнение друзей гораздо важнее, а 2,4% ориентируются на информацию из СМИ, социальных сетей. Лишь 3,2% хотели бы строить свою жизнь самостоятельно, не оглядываясь на чужое мнение. (Рис. 2).

Рис. 2. Структура ответов респондентов на вопрос «Что в большей степени влияет на принятие вами важных жизненных решений (выбор университета, места работы, места жительства и др.)»

Таким образом, подавляющее большинство респондентов ориентируются при принятии важных жизненных решений, в частности по поводу выбора места учебы, работы и др. на свою семью. Это в определенной мере соотносится с устоявшимися узбекскими традициями, когда младшие подчиняются решениям старших, а мнение близких родственников считается «мнением в последней инстанции».

3) На вопрос о том, что необходимо для трудоустройства после получения диплома ответы распределились следующим образом: 55,6% студентов утверждают, что для успешного поиска работы после окончания института необходим опыт работы. И это преобладающее, устойчивое представление молодежи о стратегии трудоустройства. 6,3% высказали мнение, что необходимы хорошие связи. Как предпочтительные варианты были отмечены: участие в спортивных соревнованиях, волонтерская деятельность, университетские активности. К сожалению, только 10,1% из опрошенных выбрали вариант хорошей успеваемости как наилучший способ найти достойную работу по специальности после окончания университета. (Рис. 3)

Рис. 3. Структура ответов респондентов на вопрос «Что в большей степени необходимо для трудоустройства после окончания университета?»

Студенты считают опыт работы главным фактором для получения работы после окончания института, при этом неважно как хорошо ты учишься, но важно иметь «хорошие связи».

4) Относительно зарплатных ожиданий и реальной заработной платы были высказаны следующие суждения: 54,5% высказались, что получают недостаточно и их зарплата не совпадает с их ожиданиями, 31,2% ответили, что соответствует, но хотелось бы больше, а 14,3% респондентов устраивает уровень оплаты труда. У большинства опрошенных работающих студентов зарплатные ожидания не совпадают с реальной заработной платой. (Рис.4)

Рис. 4. Структура ответов респондентов на вопрос «Соответствуют ли ваши зарплатные ожидания и реальная заработная плата?»

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что у значительной части молодых людей Узбекистана профессиональные и карьерные ожидания не совпадают с их социально-ролевыми полномочиями. Многие представляли себе одно, а получили нечто другое. В данный момент одной из главных задач является информирование молодого населения для более четкого понимания ими рынка труда и перспектив его развития. И,

несмотря на то, что сейчас в открытом доступе находится большое количество различной информации, молодые люди все равно в замешательстве и растерянности. Большинство выбирают свои будущие вузы, профессии, места работы и многое другое практически наугад зачастую из-за большого давления старших родственников, многообразия или, наоборот, однообразия доступных вариантов. Достаточно сложно совершать такие серьезные решения в столь юном возрасте. Главными вопросами в перед выпускниками школ становятся: Какой сделать выбор, чтобы потом не пришлось жалеть? Как оправдать свои ожидания?

Были выработаны следующие рекомендации: 1) Необходимо тщательно изучать мир современных профессий и рынок труда не только в своей стране, но и международный. Стоит не только прислушиваться к мнению родителей, старших и чтению отзывов в интернете, но и знакомится с интервью специалистов, например, с Head Hunter [2] или других сайтов, платформ и социальных сетей, специализирующихся на прогнозировании развития рынков труда и появлении перспективных профессий. Стоит обратить особое внимание на популярные обучающие онлайн платформы, предлагающие разнообразные курсы с подготовкой и переподготовкой по новым специальностям [3]. Общение с уже работающими по профессии или интервью с профессионалами из интересующей профессии поможет лучше понять специфику работы; 2) Использовать места практик в период обучения в вузе как возможность лучше узнать специфику работы специалистов вашей области в конкретной организации, посмотреть какие карьерные возможности имеются и какова оплата за их труд. Например, экономисты могут иметь разный функционал в разных компаниях и, соответственно, разное вознаграждение за свой труд; 3) Принимать активное участие в днях карьеры, которые проводят все вузы. Это отличная возможность пообщаться напрямую с потенциальными работодателями, узнать не только о вакансиях, но задать необходимые и интересующие вопросы представителям компании; 4) Начинать трудовую деятельность в периоды каникул, особенно летних. Студент не только сможет заработать собственные деньги, но и приобретет новые навыки профессиональной и деловой коммуникации, которые в будущем будут несомненно востребованы. Полученный опыт даст хорошее представление о реалиях современной жизни и поможет избавиться от лишних иллюзий; 5) Со стороны средств массовой коммуникации, особенно государственных, необходимо больше рассказывать молодежи о вузах, профессиях, рынках труда и проблемах взрослой жизни; 6) Молодым людям можно посоветовать расширять свой кругозор. Ведь чем больше багаж знаний и умений, тем больше

вероятность сделать правильный выбор и не разочароваться в жизни; 7) Важно донести до сознания молодежи, что в современном динамичном мире нужно быть мобильным и гибким, что предполагает возможность менять сферу деятельности, получать новое, дополнительное образование, не бояться начинать осваивать новую профессию и менять свою жизнь.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (REFERENCES)

1. Стратегия «Узбекистан 2030» <https://lex.uz/uz/docs/6600404#6605092>
2. Тренды резюме — 2024: как грамотно «упаковать» опыт, чтобы получить работу / https://tashkent.hh.uz/article/32717?hhtmFrom=article_list (дата обращения 10.05.2024)
3. Образовательный портал «Пять с плюсом» / <https://5plus.uz/blog/30-luchshih-obrazovatelnyh-onlajn-platfo> (дата обращения 9.05.2024)
4. Афанасьев В.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И., Методология и методы научного исследования. – М.: 2023. – 163с.
5. Соболева Н.И. Социальные ожидания как предмет социологического анализа. – М.: Центр, 2001. - 154с.
6. Likhtin A.A., Lushin A.I., Muftakhova A.N. 2021. The use of case-studies in the practice of teaching social disciplines among students studying in the direction of state and municipal administration. St. Petersburg. NWIM RANEPА. 48 p.